

ТАҚСИМЛАНГАН БУЛУТЛИ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ МАРКАЗЛАРИНИНГ АРХИТЕКТУРАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

*Абдуллаев Миржамол Миркамилович
(Тошкент молий институти)*

Анотация: Глобал миқёсда ҳар хил “нуқта”ларда дислокацияланган корхона ресурслари тақсимланган булутли маълумот маркази доирасида мужассамлантирилиши ва марказлашган ҳолда бошқарилиши оқибатида ресурслар бир бутун ресурс кўринишида бирлаштирилиши, фойдаланувчиларга тақсимланган ресурслар битта катта сервер кўринишида тақдим этиши имконини беради. Мақолада бугунги кунда жаҳонда жадал суратлар билан ривожланиб бораётган тарқоқ жойлашган маълумот марказлари ресурсларидан тўлиқ фойдаланишида тақсимланган булутли маълумотларни қайта ишлаш марказлари ўрни ёритилган.

Калит сўзлар: булутли технология, маълумотларни қайта ишлаш марказлари, виртуализация, Internet of Things, дастурий таъминот

Сўнгги йилларда электрон шаклда фаолият юритаётган компаниялар-нинг кўлами, масофада ишлайдиган ходимлар сони кескин кўпаяётганлиги, Интернет тармоғида ахборотларнинг ҳажми тез сураётларда ўсаётганлиги, хизматга йўналтирилган (Service-Oriented Technology), Internet of Things (IoT - Интернет буюмлари), Big data (Big data - катта маълумотлар), Cloud Computing (булутли ҳисоблаш), рақамли иқтисодиётнинг ривожланиб борётганлиги ва бошқа омиллар сабабли, мавжуд тармоқда айланадиган ва қайта ишланадиган ахборотларнинг ҳажми кескин ошиб бормоқда. Cisco компаниясининг таҳлили маълумотига кўра, 2020 йил охирига қадар Интернет буюмлари (IoT) нинг ривожланиши оқибатида 50 миллиардга яқин қурилмалар тармоққа уланди. Натижада жаҳон маълумотларни қайта ишлаш марказларида трафик ҳажми 2021 йилда 20,6 ЗБ га етган ва унинг ўсиш динамикаси 1.1-расмда келтирилган.

1.1-расм. Жаҳон маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш марказларида IP трафикларнинг ўзгариш динамикаси

Маълумотни қайта ишлаш ва сақлаш маркази (МҚИСМ) – ихтисослаштирилган архитектура ҳисобланиб, сервер (хостинг) ва тармоқ воситаларидан таркиб топади, унга фойдаланувчилар Интернет каналлари ёрдамида боғланадилар. МҚИСМ нинг асосий мақсади ахборот технологиялари инфраструктурасининг ишончлилигига, ресурсларига кириш содда бўлишлигига, хавфсизлиги таъминланишига ва бошқарилишига қўйилган

талаблар таъминланган ҳолда тарқоқ ҳолдаги ҳисоблаш қувватларини бирлаштириш ҳамда уларга эгалик қилиш ҳаражатларини камайтириш ҳисобланади.

Бугунги кунда аксарият МҚИСМ лари булут технологиялари негизида яратилади. Улар виртуаллаштириш усулларини кенг қўллаган ҳолда фаолият юритадилар.

АКТ соҳасига кенг доирада жорий этилаётган виртуаллаштириш компьютер ресурсларини бир неча мустақил муҳит доирасида тақсимланишига имкон яратади, натижада битта компьютер таркибида бир неча мустақил виртуал компьютерлар яратилиши мумкин бўлади. Виртуал сервер ёрдамида бир неча операцион тизим ва бир неча иловаларни битта компьютер доирасида жойлаштиришга шароит яратилади.

Маълумотлар ҳажмининг тобора ошиши оқибатида маълумотларни сақлаш тизимларининг (МСТ) ҳам оммавийлиги ортиб бормоқда. Кенг полосали телекоммуникация тармоқларининг жадал ривожланиши, дастурий конфигурацияланадиган тармоқларнинг (software defined network SDN) яратилиши бошқа булутли ҳисоблаш технологияларини такомиллашуви маълумот қайта ишлаш ва сақлаш марказларини яратиш ҳамда ишлаганининг кўплаб янги усуллари яратилишига сабаб бўлди.

Ушбу усуллар анъанавий маълумот қайта ишлаш марказларининг параметрларини сезиларли даражада яхшилашга, ускуналарининг имкониятларини тўлиқ амалга оширишга, соҳа талабларига мувофиқ маълумот қайта ишлаш марказлари тармоғининг архитектурасини такомиллаштиришга, шунингдек сармояларни қисқартиришга, жорий этиш вақтини ва энергия сарфини камайтиришга, мавжуд ресурслардан фойдаланишни кўпайтириш ва тизимни изоляция қилиш муаммосини ҳал қилиш имконларини яратди. МҚИСМларини марказлашган ҳолда яратиш, аксарият корхоналар учун асосий муаммо бўлган ИТ-тизимлар учун катта ҳаражатларини камайтиришга олиб келди.

Маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш маркази ҳамда булут ресурсларига талабнинг кескин ортиши сабабли катта ўлчамли маълумотларни қайта ишлаш марказларини яратиш заруратини келтириб чиқарди. Cisco Global Cloud Index маълумотига кўра, 2016 йилда уларнинг сони 338 бўлган бўлса, 2021 йилга келиб 628 тага етди, бу барча маълумотлар марказларининг 53% ни ташкил қилади (1.2-расм).

1.25-расм. Катта ўлчамли маълумотларни қайта ишлаш марказининг йиллар кесимида ўсиш динамикаси.

Автоном маълумот қайта ишлаш марказларининг сони тобора ортиб бориши, уларни виртуаллаштириш ва булутли ҳисоблаш технологиялари негизида ривожланиши ҳамда доимий такомиллашуви оқибатида ҳар хил нуқталарда катта ресурс ва хилма хил хизматларга эга булутли МҚИСМ лар шаклланди. Ҳар хил нуқталарда дислокацияланган автоном булутли МҚИСМ ресурс ва хизматларини кенг доирадаги фойдаланувчиларга самарали тақдим этиш мақсадида уларни замонавий тармоқ воситалари ёрдамида боғлаб

тақсимланган структурали ягона булутли маълумот қайта ишлаш марказини яратиш зарурати пайдо бўлди.

Анъанавий автоном маълумот қайта ишлаш марказларини бир-бири билан ўзаро боғлаб, тақсимланган структурали ягона марказлашган булутли МҚИСМ яратиш уч босқичда амалга оширилади (1.3-расм).

1.3 – расм. Анъанавий МҚИСМ ни тақсимланган МҚИСМ га ўзгартириш босқичлари.

1. Виртуаллаштирилган маълумот қайта ишлаш марказларини яратиш. МҚИСМ ресурсларини виртуализация қилиш булутли ҳисоблаш ривожланишининг биринчи босқичидир. IaaS - энг кўп сўралган булутли хизмат, унга мувофиқ гетероген ҳисоблаш ва сақлаш ресурслари негизида ягона ресурслар “ҳавза”си шакллантирилади, улардан талаб бўйича фойдаланиш мақсадида ресурслар фойдаланувчидан экранлаштирилади, яъни улардан сир сақланади. Фойдаланувчи алоҳида сервер ёки маълумот сақлаш тизимини кўрмайди, у кенг миқёсдаги клиентлар фойдаланадиган катта ҳавзадаги ресурсларни кўради, ўзига керакли ресурсларни ва улардан фойдаланганлиги учун ҳақ тўлайди.

2. Булутли маълумот қайта ишлаш марказларини яратиш. Ушбу босқичда хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш мақсадида яқка тартибдаги маълумот қайта ишлаш ресурсларини бирлаштириш амалга оширилади.

3. Тақсимланган булутли маълумот қайта ишлаш марказларини яратиш.

Биринчи ва иккинчи босқичдаги маълумот марказлари автоном ҳолда, бошқарув тизими алоҳида бўлади. Учинчи босқичда маълумот марказлари бирлаштирилиб, бошқарув марказлаштирилади, яъни умумий бошқариш тизими яратилади ва фойдаланувчиларнинг тарқоқ ҳолдги ресурслардан фойдаланишдаги қийинчиликлари йўқ қилинади. Тақсимланган булутли маълумот маркази турли хил маълумот марказларини ягона тизимга бирлаштиради.

Тақсимланган булутли маълумот қайта ишлаш марказларининг асосий концепцияси жисмоний ресурслар даражасида тақсимлаш принципини ва мантиқий даражада марказлаштириш принципини қўллашни тақозо этади.

Тақсимланган булутли МҚИСМ архитектурасининг мантиқий схемаси 1.4–расмда келтирилган. Босқичда ҳар хил “нуқта”ларда дислокация қилинган автоном булутли МҚИСМ ларининг органик интеграцияси содир бўлади, умумий бошқарувини марказлаштириш амалга оширилади, фойдаланувчилар ишлашларида юз бериши мумкин бўлган қийинчиликлар бартараф этилади.

БМ₃ – 3 - булутли марказ

1.4 – расм. Булутли МҚИСМ архитектурасининг мантиқий схемаси.

Ривожланган компаниялар томонидан тарқатилган маълумотларда тақсимланган булутли МҚИСМ ларини қуриш келгуси йилларда энг етакчи технологиялардан бири ҳисобланиши, айниқса корпоратив МҚИСМ ларига катта эътибор кўрсатилиши ҳамда улар якка тартибда эмас, балки ягона тузилма шаклида яратилиши башорат қилинган.

Тақсимланган булутли маълумот қайта ишлаш марказлари (кейинчалик, маълумот марказлари) учун йўналтирилган технологияларни ривожлантириш тенденцияларини қуйидагича изоҳлаш мумкин.

1. Маълумот марказларини қурилиши электр қуввати, дислокацияланиш майдонлари, тармоқ воситалари ва алоқа каналлари ҳамда бошқа факторлар чекланганлиги сабабли, мавжуд тузилмани қайта ташкил этиш ва улар инфраструктурасини комплекс бошқариш тамойилларига таянган ҳолда амалга оширилиши, тармоқ воситаларини тақдим этувчилар дислокация қилинган якка тартибдаги маълумот марказларини ўзаро бирлаштириш борасида интенсив тадқиқотлар олиб бориб, янги технологиялар ишлаб чиқишлари ва тақсимланган маълумотлар марказларини бошқаришнинг самарали усуллари яратилишини тақозо этади.

2. Тақсимланган маълумот марказларининг автоматлаштирилган бошқарув тизимини шакллантириш. У якка тартибдаги марказларнинг умумий марказлашган бошқаруви ва мониторингини, виртуал воситаларнинг ишончлилиги ва ҳаётий цикли таъминланишини, фойдаланувчиларни ўзига - ўзи хизмат кўрсатишларини, керакли ресурсларни юқори тезликда шакллантириш ва тақсимланишини, юкламаларни динамик тарзда балансировкаланишини ва бошқа муҳим жараёнлар бошқарувини амалга ошириши керак бўлади.

3. Дастурий конфигурацияланадиган маълумотни қайта ишлаш марказларини шакллантириш. Ресурслар мажмуаси мужассам бўлган тақсимланган маълумот марказлари ечимининг асосини виртуаллаштириш технологияси ташкил этади, яъни сервер компьютерлари ва маълумот сақлаш воситаларининг виртуализацияси, тармоқ виртуализацияси ҳамда маълумот узатиш ва бошқариш жараёнлари ажратилган ҳолда фаолият юритадиган дастурий конфигурацияланадиган тармоқ технологиялари (SDN - Software Defined Network) ташкил этади [89]. Ушбу технологиялар маълумот марказининг талаб этилган сифат даражасидаги ягона эгилувчан ресурслари ва тармоғи яратилишини таъминлайди, шу сабабли маълумот марказларини ушбу технологиялар негизда яратиш талаб этилади.

4. Маълумот марказлари марказлашган ҳолда бошқарилиши туфайли, ишончлилик параметри марказ сифатини белгилайдиган асосий мезони ҳисобланиб боради. Булут технологияларини тобора ривожланиб бориши оқибатида ишончлилик кўрсаткичларини талаб даражасида бўлишини таъминлайдиган технологияларни қўллаш тақозо этилади. Шу билан бирга, марказнинг муҳандислик воситаларига талаблар ҳам бажарилиши керак бўлади.

Булутли тақсимланган маълумот марказларининг асосий архитектуравий характеристикалари 1.1 – жадвалда келтирилган.

Бугунги кунда тақсимланган тизимларнинг масштаби ва ишлов бериладиган маълумотларининг ҳажми тобора ошиб бораётганлигини ҳисобга оладиган бўлсак, тақсимланган булутли маълумотни қайта ишлаш ва сақлаш марказининг яратилиши ва ривожланиши қайтмас жараён ҳисобланади, десак ҳеч муболаға бўлмайди ва “булутли тақсимланган тизим” номи “тақсимланган булутли маълумот маркази” деб номланиши бугунги кун талабига жавоб беради.

1.1-жадвал

Булутли тақсимланган маълумот марказларининг асосий архитектуравий характеристикалари

Характеристикаси	Тавсифи
Масштабланганлик	масштабланганликни таъминлайдиган дастурий таъминот бир вақтда ишлайдиган булут ресурсларини кўпайтириш орқали катта юкломани бажаришга имкон яратади.
Эгилувчанлик	керакли ресурсларни юқори тезликда ишга тушириш ва керак бўлганида ўчириш вазифаларини бажаради.
Мультитенантлик	умумий ресурсларни биргаликда ишлашини таъминлаш жараёнларини амалга оширадиган архитектуравий ечим
Ўз-ўзига хизмат кўрсатиш	фойдаланувчига ажратилган ресурсларни шахсан ўзи бошқариши мумкинлигини таъминлайдиган марказнинг характеристикаси
Ресурдан фойдаланганлик учун тўловни бажариш	фойдаланувчи учун ажратиладиган ресурслар учун тўловни бажаришга имкон берадиган булутли параметр.

Марказлашган бошқарув тизимига эга тақсимланган булутли маълумот қайта ишлаш марказларининг инфраструктурасини шакллантириш, жисмоний ресурслари негизида виртуал ресурсларни яратиш, уларни дислокацияланган сервер компьютерлари орасида жойлаштириш, ҳар хил нуқталарда жойлашган ва ўзаро боғланган якка тартибдаги МҚИСМ ларнинг ресурсларини марказлашган ҳолда фойдаланувчиларга тақдим этиш масалалари бўйича янги усул, модел ва алгоритмларни яратиш ҳамда тадқиқ этиш бугунги куннинг долзарб йўналишларидан ҳисобланиши табиий.

Адабиётлар рўйхати

1. T. N. Nishanbayev and M. M. Abdullayev, "Evaluating the effectiveness of a software-defined cloud data center with a distributed structure," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351466.
2. T. Nishanbayev, S. Mahmudov and M. Abdullayev, "Distribution Model Of Heterogeneous Flow In A Software-Defined Multiservice Network," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011947.
3. Abdullayev, Mirjamol Mirkamilovich. "Algorithm for Improving the Reliability of Information Resources of the Distributed Cloud Data Center." International journal of advanced research in science, engineering and technology 8.9 (2021).

4. Djuraev, R. X., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltaev. "Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii." Uchebnik.-T.: "Aloqachi (2019): 234.
5. Балтаев, Ж. Б., С. Д. Арзикулов, and М. А. Миржамолова. "Методы оценки риска нарушений информационной безопасности при облачных вычислениях в финансовых и банковских системах." (2023).